

ИЗУЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ТЕНЭСТРОЛ

Фахриддинова З.Ф.

Захидова Л.Т.

Арипова С.Ф.

Институт химии растительных веществ имени С.Ю. Юнусова Академии наук
Республики Узбекистан, г. Ташкент, Республика Узбекистан. e-mail: visola@mail.ru
Ташкентский фармацевтический институт, кафедра фармации фармацевтического
факультета, студентка 411 группы.
e-mail: zarinafahriddinova602@gmail.com, tel: +998 94 659 16 15
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12605831>

Известно, что сегодня во всем мире растёт интерес к лекарственным препаратам из растительного сырья, вследствие того, они близки человеческому организму, который эффективно усваивает природные вещества.

Изученное нами лекарственное средство получено на основе местного сырья, а именно из надземной части растения - ферулы тонкорассеченной (*Ferula tenuisecta* Eug. Kogov) и рекомендовано для профилактики и лечения климактерического синдрома у женщин. Средство представляет собой субстанцию сложных эфиров терпеноидных спиртов, условно названное "Тенэстрол".

Цель исследования: Изучение влияния Тенэстрола, назначаемого для профилактики и лечения климактерического синдрома у женщин, на индекс хронической токсичности.

Методы исследования. Изучение хронической токсичности Тенэстрола проводили в опытах на 18 белых беспородных крысах - самках. Препарат вводили в желудок ежедневно в дозах 10 мг/кг и 20 мг/кг в течение 3 месяцев. Каждую дозу испытывали на 6-и крысах. Контрольной группе животных в аналогичных условиях вводили растворитель (гумма арабика). Все подопытные и контрольные животные находились в одинаковых условиях и на обычном рационе.

На протяжении всего опыта животные находились под ежедневным наблюдением; регистрировали общее состояние, поведение, потребление корма и воды, состояние волосяных покровов и слизистых оболочек. Один раз в неделю животных взвешивали. Проводили гистологический и биохимический анализ периферической крови. По завершению срока эксперимента животных декапитировали (согласно Международным рекомендациям по проведению медико-биологических исследований с использованием животных, 2007), проводили макроскопический осмотр, определяли коэффициент массы внутренних органов. Кусочки внутренних органов и головного мозга фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине для гистологического исследования.

Результаты опытов: Через 3 месяца животных декапитировали, все органы подопытных животных препарировали и макроскопически исследовали. Вскрытые органы животных взвешивали на электронных весах и сравнивали с контрольной группой.

В результате было обнаружено, что существует небольшая разница в размерах мозга этих животных, которая пропорциональна массе тела, в других жизненно

важных органах достоверной разницы не наблюдалось. Но можно констатировать, что нет существенной разницы в размерах яичников и матки крыс, получавших дозу препарата в 10 мг/кг по сравнению с контрольной группой, но в группе 3, т.е. у крыс, получавших дозу 20 мг/кг, размеры яичников и матки уменьшились по сравнению с контрольной группой.

Вывод: При изучении показателя хронической токсичности Тенэстрола достоверной разницы в биохимических и гематологических показателях крови не наблюдалось. Но при дозе 20 мг/кг через 3 месяца эксперимента было обнаружено, что у крыс появились шишки на разных участках тела и произошло изменение их веса. При макроскопическом исследовании внутренних органов было обнаружено, что массы яичников и матки уменьшены.

Следовательно, можно сделать вывод, что длительное в течение 3-х месяцев применение высоких доз препарата (20 мг/кг) вызывает обратный эффект.